

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

A INCLUSÃO DE UMA ALUNA SURDA NAS AULA DE JUDÔ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Sara Cristina da Penha Viana¹

¹Associação Brasileira de Judô Inclusivo (ABJI) – Federação Mineira de Judô (FMJ),
saracdapviana@gmail.com

Resumo

O judô é uma das modalidades esportivas que podem ser praticadas sem restrições e que propicia diversos benefícios. As adaptações para a prática do Judô, tiveram sua origem ainda no Japão, onde o judô tradicional foi desenvolvido por Jigoro Kano no final do século XIX. Para que ocorra uma efetiva inclusão do surdo em turmas ou salas de ensino básico, faz-se necessário mudanças e adaptações, tanto curriculares como comportamentais/atitudinais. Tendo como objetivo geral relatar a participação/desenvolvimento de uma criança surda incluída em uma turma de judô de uma escola pública municipal. Consideramos que para que haja um melhor processo de inclusão de alunos com surdez, faz-se necessário não apenas o domínio da língua de sinais, mas também conhecimento a respeito da cultura e identidade surda, recursos materiais adaptados, aulas adaptadas, e muita interação, trocas e observações para que o professor (Sensei) possa perceber e entender as necessidades do aluno surdo. Conclui-se no presente estudo que a aluna teve um grande desenvolvimento não apenas das habilidades físicas e motoras promovidas pela prática do judô, mas teve um grande desenvolvimento social, interagindo cada dia mais nas aulas com os alunos ouvintes. Havendo ainda uma melhora significativa na sua participação nas aulas e em seu interesse, bem como sua satisfação na criação de sinais e classificadores dos movimentos que seriam utilizados por ela nas aulas.

Palavras-Chaves: Inclusão; Surdez; Judô.

1. INTRODUÇÃO

O judô é uma das modalidades esportivas que podem ser praticadas sem restrições e que propicia diversos benefícios como: físicos, promove um corpo e mente sã, benefícios

mentais abrangendo ainda benefícios sociais e comportamentais que valorizam não só o conhecimento e prática de técnicas de luta, mas também sua própria filosofia. Cabendo citar, portanto, Mantoan (2003) considerando que a “Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças”, ou seja, são as próprias capacidades de entender e reconhecer o outro, tendo assim o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós.

As adaptações para a prática do Judô, tiveram sua origem ainda no Japão, onde o judô tradicional foi desenvolvido por Jigoro Kano no final do século XIX. Kano, pensou em uma modalidade de arte marcial onde o principal objetivo fosse o autodesenvolvimento e respeito pelo oponente, o que vem ao encontro do que hoje chamamos de adaptação do esporte para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Cabe ainda salientar que as Guerras Mundiais tiveram importante papel na evolução do Judô adaptado. Durante esses períodos tumultuados, muitos soldados retornaram com deficiências e procuraram no judô uma forma de reabilitação física e reintegração social.

Para que ocorra uma efetiva inclusão do surdo em turmas ou salas de ensino básico, faz-se necessário mudanças e adaptações, tanto curriculares como comportamentais/atitudinais. Ressaltando aqui a importância em diferenciar os conceitos de integração e inclusão, há uma grande confusão entre os vocábulos integração e inclusão, que apesar de terem significados com semelhanças são empregados em situações de inserção diferentes no contexto socioeducacional. (MANTOAN, 2003).

Um dos primeiros passos para que ocorra a efetiva inclusão do aluno surdo é inclusão comunicacional, que segundo A Lei nº 10.436 estabelece em seus artigos:

Art.1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).

Segundo o Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Especial, o documento intitulado aos Parâmetros Curriculares Nacionais: estratégias para a educação de alunos com necessidade educacionais especiais de 1999, oferece aos sujeitos com necessidades educacionais especiais, estratégias para ajudar o aluno em sua inserção escolar, como a adaptação curricular, conforme, as necessidades do aluno com surdez que devido ao grau e a perda de sua deficiência auditiva, pode comprometer substancialmente à sua aprendizagem,

uma vez que a ausência de uma língua que seja à base de sua comunicação entre surdo-ouvinte. Portanto a primeira adaptação, faz referência à “dificuldade de comunicação” existente entre o aluno surdo e o professor, além de estabelecer a necessidade de usar a Libras.

No presente artigo abordaremos a importância do uso da Libras e demais ferramentas comunicacionais para a inclusão de uma aluna surda nas aulas de judô, bem como a avaliação de uma melhor interação/participação dos alunos nas aulas do judô, promovendo uma maior e melhor socialização entre alunos surdos e ouvintes, e entre o professor e alunos.

A presente pesquisa tratará, portanto a respeito do uso e da importância de ter garantido seu direito legal à inclusão real através do uso de ferramentas que promovam e melhorem a comunicação nas aulas de judô como forma de inclusão social, bem como seu uso e contribuição para auxiliar os alunos a terem maior/melhor participação e desenvolvimento durante as aulas, fazendo assim que com que eles possam evoluir e interagir mais a cada dia, através da prática esportiva do judô. O estudo foi realizado em uma escola municipal da rede pública de ensino da cidade de Ipatinga-MG, onde foram feitas as coletas de dados. Participaram da pesquisa uma aluna surda com idade de 10 anos que reside e estuda na referida cidade, a professora de judô (Sensei).

Tendo como objetivo geral relatar a participação/desenvolvimento de uma criança surda incluída em uma turma de judô de uma escola pública municipal. E como objetivos específicos: pontuar as reflexões de um professor a respeito do uso da Libras e demais recursos/ferramentas comunicacionais em suas aulas como ferramenta de inclusão/acessibilidade, avaliar o uso de recursos da comunicação inclusiva para um melhor e maior desenvolvimento da aluna surda, avaliar como a inclusão comunicacional pode ajudar no desenvolvimento da aluna nas aulas de judô.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa tratou-se de um estudo descritivo e qualitativo do tipo relato de experiência.

Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de opinião (BARROS E LEHFELD, 2007), sendo sua finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos.

Já o processo descritivo objetiva a identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Estas pesquisas podem

portanto serem consideradas como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto (PEROVANO, 2014).

O relato da presente pesquisa vem basear-se em uma abordagem que foi fundamentada na vivência da pesquisadora, que desempenhou o papel de professora de judo, em uma escola da rede pública municipal multidisciplinar, localizada na cidade de Ipatinga- MG, no ano letivo de 2023.

Durante esse período, a pesquisadora atuou como professora de judo de uma escola de atendimento educacional especializado, onde havia alunos com diversas deficiências e dentre elas, havia uma aluna surda.

Além disso, a metodologia adotada inclui a reflexão sistemática sobre as experiências vivenciadas, a análise das interações ocorridas durante as aulas, bem como a documentação de momentos significativos e observações relevantes.

Para Larrosa (2002, p.24) a experiência pode ser definida como: “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. Portanto consideraremos a experiência como tudo aquilo que presenciamos e vivenciamos e que passa a fazer sentido para nós.

Considera-se ainda que o relato de experiência pode ser caracterizado pela observação de do cotidiano, não apresentando assim a necessidade de testar hipóteses, devendo, portanto, fornecer acontecimentos/acontecimentos reais que possam ser relacionados às teorias pertinentes (MACÊDO & MONTEIRO, 2006).

De acordo com Gil (2008), uma das primeiras formas de coleta de informações se dá por meio da observação feita da forma direta, aonde o pesquisador irá de forma espontânea observar os fatos à sua volta, percebendo o que acontece na realidade, enriquecendo as informações coletadas.

O relato de experiência não objetiva modificar algo, mas sim compreender. É mais que buscar uma experiência e ter um participante para fazer parte de uma investigação, é experimentar fazer parte de uma situação real, vivenciando-a, sendo participante dos acontecimentos, tendo como objetivo ainda ver, avaliar, escutar e vivenciar situações que trarão novidades e aprendizados. Sendo assim, podemos considerar que existem dois importantes objetivos quando optamos por escrever um relato de experiência: fazer uma avaliação da própria experiência vivida e mostrar situações e elementos que possam contribuir e servir de análise às pessoas que estão vivenciando situações parecidas. Assim essas pessoas também terão a oportunidade de fazerem suas próprias análises. (NASCIMENTO, 2016; FORTUNATO, 2018).

A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2014).

O referido estudo foi realizado na cidade Ipatinga-MG, durante as aulas de judô de uma escola da rede pública municipal. Participaram do estudo uma professora de judô, uma intérprete de libras, e uma aluna surda com 10 anos de idade, residindo e estudando na mesma escola da já referida cidade.

A coleta de dados foi realizada presencialmente com os participantes, na própria escola durante e aulas de judô e nos intervalos das aulas.

Antes de iniciar a da coleta de dados, todos os participantes foram comunicados sobre o presente estudo, bem como sua importância para a sociedade, escola e professores de educação física e lutas, pesquisas futuras e especialmente para o aprimoramento/desenvolvimento da acessibilidade nas aulas judô.

Respeitando a integridade dos participantes da presente pesquisa, bem como a preservação da imagem deles, permanecerão em sigilo. Os participantes desta pesquisa serão citados sem serem denominados.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A surdez

De acordo com o Decreto 3.298/99 que regulamentava a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispunha sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. No referido documento, o conceito utilizado faz uma análise baseando-se apenas as limitações das pessoas. No Art. 4º, o Decreto nº 3.298/99, ao considerar pessoa portadora de deficiência, a coloca em uma categoria, que é deficiência auditiva:

[...]

II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:

- a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve;
- b) de 41 a 55 db – surdez moderada;
- c) de 56 a 70 db – surdez acentuada;
- d) de 71 a 90 db – surdez severa;

- e) acima de 91db – surdez profunda; e,
- f) anacusia. (BRASIL, 1999).

Mas torna-se necessário ressaltar aqui que esta visão é voltada para um olhar clínico-patológico e que, portanto, passa a tratar a surdez como uma “doença” a ser reparada ou tratada e que propõe como “tratamento “o uso de aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear, acompanhado de treinamento auditivo intensivo (PEREIRA et al, 2011).

Poker (2002), trata a surdez como um tipo de deficiência auditiva que ocasiona prejuízos na forma de comunicação, podendo até mesmo comprometer o desenvolvimento da linguagem oral e a comunicação.

E ainda os conceitos de Silva (2009):

Considera uma pessoa surda como àquela que vivencia um déficit de audição que o impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva usada pela comunidade majoritária e que constrói sua identidade calcada principalmente nesta diferença, utilizando-se de estratégias cognitivas e de manifestações comportamentais e culturais diferentes da maioria das pessoas que ouvem. (SILVA, 2009 P.15).

O sujeito surdo possui sua própria cultura, construída ao longo da história e das relações sociais e políticas, sofrendo influência da cultura ouvinte, mas mantendo suas próprias características.

Para Strobel (2008):

A cultura surda se refere a comportamentos, valores, regras e crenças, que permeiam e “preenchem” nas comunidades surdas. Dentre os artefatos principais da cultura surda estão as experiências visuais e as linguísticas que são essenciais para o povo surdo. A cultura surda também pode incluir a história dos surdos, as piadas em língua de sinais e expressões faciais/corporais, a literatura surda, a arte surda, a pedagogia surda e outros. (Entrevista publicada em novembro de 2008 no site da Revista Virtual de Cultura Surda e Diversidade).

Para que ocorra a construção dessa cultura, faz-se necessário a interação das pessoas de um grupo ou comunidade com o uso da língua de sinais. De acordo com Gesser (2009), a língua de sinais é natural e evoluiu como parte cultural do povo surdo. A língua não é mímica, possui

estrutura e gramática própria. Cabendo, portanto, considerar no presente estudo o conceito de surdez, enfatizando-o como uma diferença e não como uma “deficiência”, referendando o marco socioantropológico da surdez, sem necessariamente desconsiderar os aspectos médicos-clínicos, porém enfatizando que este conceito envolve muito mais do que o aspecto audiológico.

3.2 O Judô na escola.

O judô é uma modalidade esportiva que envolve inúmeras ações motoras, proporcionando aos praticantes diversificadas práticas educacionais e por isso é uma modalidade esportiva que contribui plenamente para o desenvolvimento corporal, motor, psicológico e emocional dos alunos. Apontamentos estes que justificam a importância de os alunos poderem vivenciar tal modalidade esportiva na escola, especialmente pelo fato deste esporte resgatar valores imensuráveis como respeito, solidariedade, dignidade, dentre outros. Consideraremos, portanto, os conceitos de Carvalho (2007, p. 111), ressaltando que a prática corporal Judô:

[...] não pode ser entendida a partir dos estreitos limites do mero manejo de suas técnicas, pois as virtudes que davam sentido ao *modus vivendi* dos guerreiros feudais japoneses – os Bushi – influenciaram o comportamento dos primeiros Sensei no passado recente deste país e essas virtudes são de fundamental importância ao resgate do judô como arte de educar para enfrentar.

As aulas de Educação Física das escolas da rede municipal da cidade de Ipatinga (MG) devem ser baseadas e norteadas em conformidade com as habilidades e objetivos pré-estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), composto por disciplinas e conteúdos que tem como orientadores os pilares dos esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e expressivas; e conhecimento sobre o corpo. Elementos que objetivam proporcionar à criança um “maior desenvolvimento crítico, criativo, autônomo, comportamental e físico, contribuindo na formação integral da criança nos primeiros ciclos de aprendizagem” (BRASIL, 1996, p. 4).

Cabe considerar ainda os conceitos de Shinohara (2000), ressaltando que trabalhar o judô nas aulas de Educação Física é contribuir para um corpo forte e saudável, ao mesmo tempo em que se constrói o caráter da disciplina mental e moral, esclarecendo o propósito da educação física, levando o esporte junto com a sua educação para um grande engrandecimento na vida.

Enquanto Virgílio (1986), afirma que ao praticar o judô o indivíduo educará a mente com muita exatidão, assim como também seu corpo, desde que use a inteligência.

3.3 RELATO DE EXPERIÊNCIA.

A aluna surda objeto da presente pesquisa nasceu com deficiência auditiva (surdez) que foi identificada pela mãe quando ainda era criança. Tem 10 anos de idade e cursa a quinta série do ensino fundamental I em uma escola da rede pública municipal do ensino regular de ensino. A aluna faz uso de dois aparelhos auditivos (Retroauricular -BTE), sendo um para cada ouvido.

A aluna participa das aulas de judô no período da tarde, uma vez por semana, em uma escola pública de atendimento educacional multidisciplinar. A aula acontece, portanto no contraturno.

Ela relatou que há pouco mais de um ano teve uma curta experiência com o judô escolar, mas não sabe relatar por qual motivo parou de participar das aulas.

É uma menina bastante agitada, falante, e com dificuldade de concentração. Mesmo de aparelho auditivo, demonstra dificuldade de se comunicar oralmente e por isso utiliza por muitas vezes o bilinguismo (comunicando-se em Libras e em português ao mesmo tempo) e em alguns momentos apenas em Libras (pois demonstra dificuldade com o vocabulário da língua portuguesa). Gosta de atenção durante toda a aula, é extremamente feliz e desinibida.

Desde o primeiro dia de aula da aluna a professora demonstrou a preocupação em fazer uma sondagem com a aluna sobre o judô, o que já conhecia, o que ela gostava mais e o que gostava menos, uma vez que a aluna já havia tido uma curta experiência com a modalidade esportiva.

A aluna relata:

“ _ O judô é muito legal, eu gosto de “jogar as pessoas” e gosto de lutar. Eu sempre ganhava das meninas da minha sala porque eu sou muito forte. Mas o problema é que o judô é do Japão. Tem muitos nomes, todos em japonês, e eu sou surda. Surda brasileira. Como vou saber tantos nomes em japonês. É muito difícil nomes. Mais fácil só “lutar e fazer golpes.”

De acordo com a Sensei (professora de judô):

“ _ Aquele foi o momento mais marcante da aula porque apesar da aluna gostar de participar das aulas de judô, ficou claro que o que a impedia de gostar plenamente das aulas era a falta de acessibilidade

comunicacional. Para a aluna, toda a nomenclatura em japonês era uma grande barreira para seu aprendizado/desenvolvimento na prática do judô e eu precisa utilizar estratégias que a fizesse entender que toda a nomenclatura em japonês não seria um impedimento para que ela praticasse judô e se desenvolvesse.”

Na aula seguinte a Sensei então recebe a aluna e em conversa com ela, sugere que elas juntas poderiam catalogar criando sinais e classificadores (quando não se tem um sinal e usamos a descrição do movimento) das técnicas de judô, os fundamentos, exercícios usados durante as aulas e outros. De posse do planejamento da aula do dia, com a ajuda do tablet ela mostra a aluna em vídeo o que iriam executar, mostrava o nome e depois realizava a execução juntamente com a aluna. Após a aluna ter entendido e aprendido a execução do movimento, a Sensei chamava a aluna e aí a aluna ia pensar em um sinal ou classificador que tivesse correspondência com o movimento executado. Após, com a ajuda do celular, a Sensei fotografava e filmava o sinal ou classificador criado. E esse processo se repetiu durante muitas aulas. Sempre que havia a introdução de um movimento o processo era repetido.

A Sensei relata que:

“_ No início foi um processo difícil e extremamente cansativo pois os vídeos eram vistos várias vezes, eu repetia a execução por diversas vezes pois o surdo é extremamente visual e a aluna estava atenta aos detalhes. Eu fotografava os sinais dos movimentos ou classificadores. Em casa eu imprimia e transformava em uma espécie de card tamanho A4 para utilizar nas aulas como apoio visual. Mesmo que eu demonstrasse a execução do movimento, era importante para a aluna que ela tivesse a referência visual.”

A Sensei considera que os recursos visuais são de extrema importância para o aprendizado do aluno surdo, uma vez que eles se comunicam com a Libras que é uma língua visuo-motora.

Após quatro meses de aula a aluna já havia demonstrado que estava totalmente adaptada às aulas, já não se preocupava com as nomenclaturas em japonês e não demonstrava dificuldade na execução dos movimentos.

Os cards eram utilizados em todas as aulas. A Sensei organizada a sequência do que deveria ser feito nas aulas com os cards. Com o passar dos tempos a aluna foi adquirindo autonomia de olhar os cards e executar os movimentos por vezes até sem a demonstração da Sensei que fazia as orientações ou correções quando necessário.

A aluna permaneceu assídua nas aulas até o fim do ano.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.

Consideramos que para que haja um melhor processo de inclusão de alunos com surdez, faz-se necessário não apenas o domínio da língua de sinais, mas também conhecimento à respeito da cultura e identidade surda, recursos materiais adaptados, aulas adaptadas, e muita interação, trocas e observações para que o professor (Sensei) possa perceber e entender as necessidades do aluno surdo. Cabe aqui ressaltar que o uso dos recursos visuais foi de extrema importância para o desenvolvimento e aprendizado da aluna.

A inclusão de alunos surdos no ensino regular não se resume a ter um intérprete de Libras presente para garantir um direito legal à comunicação, mas depende de recursos inclusivos, aulas adaptadas, flexibilização de planejamentos e uma disponibilidade do professor em buscar o novo, e novos aprendizados diariamente para que o aluno se sinta acolhido e parte do processo de aprendizado.

Salientamos ainda a importância da formação/qualificação dos professores (Sensei) e de demais profissionais envolvidos no processo a educação, bem como o acolhimento e respeito de toda a comunidade escolar a qual a aluna esteja envolvida, fazendo com que a sociedade não apenas entenda e respeite os direitos e deveres do aluno surdo, mas tenha novas posturas, conceitos e visões sobre a necessidade de contribuirmos de forma positiva para a inclusão, aceitação, desenvolvimento e respeito ao aluno surdo e a demais alunos com deficiência, uma vez que a educação é direito de todos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Conclui-se no presente estudo que a aluna teve um grande desenvolvimento não apenas das habilidades físicas e motoras promovidas pela prática do judô, mas teve um grande desenvolvimento social, interagindo cada dia mais nas aulas com os alunos ouvintes. Havendo ainda uma melhora significativa na sua participação nas aulas e em seu interesse, bem como sua satisfação na criação de sinais e classificadores dos movimentos que seriam utilizados por ela nas aulas.

A aluna demonstrou extremo interesse em participar das aulas de judô a partir do momento que percebeu que seu conhecimento sobre Libras e sua identidade surda eram de suma importância não só para a construção de sinais, mas também para avaliar a melhor forma de adaptação das aulas e recursos pedagógicos a serem utilizados pela Sensei.

Considera-se ainda importante que a escola possa promover momentos coletivos para trocas de experiências e informações entre os professores, adaptação de planejamentos, atividades e avaliações das estratégias e recursos pedagógicos utilizados nas aulas.

Trata-se de algo que vai além do profissionalismo ou do exercício da efetiva inclusão, mas especialmente com forma de fortalecimento, empoderamento e reafirmação funcional não só do sujeito deficiente que desde a antiguidade carrega consigo diversos estereótipos de incapacidade, de “coitado” e até mesmo de inserido em sociedade no invés de incluído, bem como do profissional que será capaz de fazer esse atendimento com excelência e da instituição de ensino.

Recomenda-se ainda a continuidade de novos estudos a respeito da inclusão de alunos surdos nas aulas de judô, recursos pedagógicos e suas adaptações, e estratégias a serem utilizadas, bem como a criação de grupos de estudos entre professores de judô e alunos surdos para discussões referentes à criação de novos sinais, adaptações das aulas, exploração e utilização de recursos visuais nas aulas, dentre outros.

Cabendo ainda refletir, discutir e repensar à respeito da inclusão de alunos surdos nas aulas de judô para além da preocupação em formar professores com domínio de Libras, mas sim repensar de que forma os professores podem promover a acessibilidade e inclusão destes alunos surdos nas aulas respeitando sua cultura, língua e identidade.

REFERÊNCIAS

BARROS, Aidil J. da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de Metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. BERT.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL, Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental**. Brasília, MEC/SEF. 1997.

BRASIL, Presidência da República. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Planalto, Brasília-DF, dez., 1996. Disponível em: Acesso em: 29, Mar., 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos.**

Planalto, Brasília-DF, nov. 1992. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 15, ago., 2024.

_____. Ministério da Educação. **Secretaria de Educação Especial. Decreto Lei de LIBRAS nº 5.626, 22 de dezembro de 2005.** Lei Federal nº 10.436 no dia 24 de abril de 2002 pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.” Disponível em: Acesso em: 25 mar.2024.

CARVALHO, Máuri de. **Judô: Ética e Educação: Em busca dos princípios perdidos.** Vitória: EDUFES, 2007.

FERREIRA, H. S. **As lutas na Educação Física Escolar.** Revista de Educação Física. nº 135, p. 1-9, 2006.

Gil, A. C. (2008). **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas.

GOMES, M. S. P. **Procedimentos pedagógicos para o ensino de lutas: contextos e possibilidades.** Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

LARROSA, J. (2002). **Notas sobre a experiência e o saber da experiência.** Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, n. 19, abril, p. 20-28.

MACÊDO, V. C. D. M, & Macêdo, A. R. (2006). **Educação e saúde mental na família: experiência com grupos vivenciais.** Texto & Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.15, n. 2, p. 222-230, abr./jun.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14ª ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2014. 408 p.

MANTOAN, M. T. **E Inclusão escolar: o que é? Porque? como fazer?.** São Paulo: Moderna, 2003.

PEROVANO, Dalton Gean. **Manual de Metodologia Científica.** Paraná: Editora Juruá, 2014.

PREYER, C. T. **Educação física escolar: a importância da diversificação no ensino de seus conteúdos.** Campinas, 2000. Disponível em:

<<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/323577> > Acesso em 11 jul. 2024.

SHINHAROLA, H. **Relação Terapêutica: O que Sabemos Sobre Ela?** Em Kerbauy, R. R. Sobre Comportamento e Cognição. Conceitos, pesquisa e aplicação, a ênfase no ensinar, na emoção e no questionamento clínico. Vol 5, Santo André, 2000

VIRGÍLIO, Stanlei. **A arte do judô.** Editora Papyrus; Campinas, 1986. VIRGÍLIO, S. Conde Koma – **O invencível Yondan da história (em Português).** Editora Átomo, 2002. ISBN 978-85-87585-24-0 VIRGÍLIO, Stanlei. **Personagens e História do Judô Brasileiro –** Campinas, SP, Editora Átomo, 2002.